

QORAQALPOG‘ISTONDA BEHI NAVLARI HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI

R.B.Seilbekov

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti mustaqil
tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada Qoraqalpog‘iston tuproq-iqlim sharoitida o‘rganilgan 6 yoshli behi navlaridan maydon birligidan eng yuqori hosil olishda rayonlashtirilgan standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) naviga (170,3 s/ga) nisbatan 37,8-37,1 s/ga eng yuqori hosildorlikni Xorazm noksimon behisi (208,1 s/ga), Savxoznaya (207,6 s/ga) va Non behi (207,4 s/ga), shuningdek, 16,9-13,2 % ga ko‘p Aromatnaya (199,1 s/ga), Otlichnitsa (195,2 s/ga) va Yablokovidnaya (192,8 s/ga) navlarida aniqlanligi, shuningdek, yuqori iqtisodiy samarador behi navlari bayon qilingan.

Kirish. Behi (*Cydonia oblonga* Mill) – butun dunyo bo‘ylab keng tarqalgan juda qadimiy va qimmatli urug‘ mevali ekin hisoblanadi. Behi mevali ekin sifatida 4 ming yildan ortiq vaqtdan beri ma‘lum. Hozirgi vaqtda u Yevropa, Yaqin Sharq va Kichik Osiyoda, AQSh va Avstraliyaning ayrim shtatlarida, Markaziy Osiyo va Kavkazda keng tarqalgan [4]; [6].

Oddiy behi mevalarida 4,75-19,6% qand (5,97-9,98 fruktoza, 2,77-3,31 saxaroza, 5,97-9,28 glyukoza), 0,25-3,0% organik kislotalar (0,25-1,68 olma, 2172,2%, 12,2 limon), 0,27-2,25 % pektin, 1,72 % gacha taninlar mavjud [7]. Urug‘lari shilimshiq'larga boy bo‘lib, shifobaxsh maqsadlarda ishlatiladi. Mevalari xalq tabobatida ham qo‘llanilib, yurak-qon tomir tizimiga foydali ta‘sir ko‘rsatadi, oshqozon-ichak kasalliklariga qarshi samarali va biriktiruvchi, siydik haydovchi, gemostatik, antiseptik va antiemetik ta‘sirga ega. Behi barglarining suvli infuzioni qon bosimini pasaytiradi va bronxial astma xurujlarini to‘xtatish qobiliyatiga ega [5].

O‘zbekistonda oxirgi 30 yilda behi navlarini tanlash bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari yetarlicha amalga oshirilmagan. Shu munosabat bilan O‘zbekistonning

shimoliy hududlariga mos behi tanlash doirasida ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish dolzarb hisoblandi.

Tadqiqot uslublari. Dala tajribalari “Programma i metodika sortoizucheniya plodovix, yagodnix i orexoplodnix kultur” (Orel 1999), “Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda xisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi” (Buriyev X.CH., va boshqa., 2014), kabi uslubiy qo‘llanmalar asosida olib borildi, tadqiqot natijalarining statistik tahlili «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter dasturida, 0,95% ishonchlilik oralig‘i bilan «Metodika polevogo opita» (Dospexov B.A., 1985) dispersion usuli bo‘yicha hisoblandi [1]; [2]; [3].

Tadqiqotlarda obykti sifatida O‘zbekistonda rayonlashtirilgan “Samarkandskaya krupnoplodnaya” (st), “Aromatnaya”, “Izobelnaya”, “Mushk bexi”, “Savxoznaya”, “Krimskaya aromatnaya”, “Otlichnitsa”, introduksiya qilingan “Anjerskaya”, “Grushavidnaya”, “Zakatolskaya”, “Konservnaya”, “Micha urojaynaya”, “Nagibrin”, “Tursh Buxarskaya”, “Yablokovidnaya” hamda xalq seleksiyaga mansub “Xorazm noksimon behisi”, “Non behi”, “Nordon” navlarining daraxtlari, mevasi va hosildorligi xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari. O‘zbekistonda rayonlashtirilgan hamda xorijiy seleksiyasiga mansub behi navlari o‘rganilganda standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) navining bir dona meva vazni – 264 g bo‘lib, unga nisbatan 320,0 g ga yirik meva vazni Non behi navida (584 g) shakllanganligi aniqlandi.

Shu bilan bir qatorda, standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) naviga nisbatan 21,0-13,0 g og‘ir meva vazni Xorazm noksimon behisi (285 g), Micha urojaynaya (279 g) va Konservnaya (277 g) navlari namoyon qildi. Aksincha, standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) naviga nisbatan 76,0-122,0 g kichik meva vazni Savxoznaya (188 g), Aromatnaya (172 g) va Anjerskaya (142 g) navlarida shakllanganligi aniqlandi (jadval).

Qoraqolpog‘iston tuproq-iqlim sharoitida behi navlarining meva vazni, bir tup daraxtdagi hosili va hosildorligi (2020-2022 yy.)

Navlar nomi	Bir dona meva	Bir tup daraxtdagi hosil	Hosildorlik
-------------	---------------	--------------------------	-------------

	vazni, g	kg	St navga nisbatan, %	s/ga	St navga nisbatan, %
Samarkandskaya krupnoplodnaya (st)	264±3,9	41,0±0,60	100,0	170,3±2,5	100,0
Anjerskaya	142±2,1	38,7±0,57	94,4	160,2±2,4	94,1
Aromatnaya	172±2,5	48,1±0,71	117,3	199,1±2,9	116,9
Grushavidnaya	232±3,4	43,0±0,63	105,0	179,3±2,6	105,3
Zakatolskaya	230±3,8	39,1±0,58	95,5	163,3±2,4	95,9
Izobelnaya	239±3,5	33,9±0,50	82,7	141,4±2,1	83,0
Konservnaya	277±4,1	35,5±0,52	86,7	148,2±2,2	87,0
Krimskaya aromatnaya	206±3,0	36,3±0,53	88,5	151,4±2,2	88,9
Micha urojaynaya	279±4,1	39,7±0,58	96,7	165,2±2,4	97,0
Mushk bexi	224±3,7	42,8±0,63	104,5	178,6±2,6	104,9
Nagibrin	230±4,7	34,8±0,64	84,9	145,1±2,7	85,2
Non behi	584±11,9	49,8±0,94	121,4	207,4±3,9	121,8
Nordon	207±4,2	38,5±0,70	93,9	160,5±2,9	94,2

Otlichnitsa	247±5,0	46,8±0,8 6	114,2	195,2± 3,6	114,6
Savxoznaya	188±3,8	49,8±0,9 1	121,4	207,6± 3,8	121,9
Tursh Buxarskaya	221±4,5	42,1±0,7 7	102,6	175,4± 3,2	103,0
Xorazm noksimon behisi	285±5,8	49,9±0,9 1	121,7	208,1± 3,8	122,2
Yablokovidnaya	268±5,5	46,2±0,8 5	112,8	192,8± 3,5	113,2
EKF _{0,5}	10,1	1,4		5,6	-
Sx %	4,0	3,2		3,2	-

Qoraqalpog‘iston tuproq-iqlim sharoitida o‘rganilgan 6 yoshli behi navlarining bir tup daraxtidan olingan hosil aniqlanganda o‘rta 2020-2022 yillar bo‘yicha standart Samarkndskaya krupnoplodnaya (st) navining bir tup daraxtidan – 41,0 kg hosil olingan bo‘lsa, unga nisbatan 8,9-8,8 kg yuqori hosilni Xorazm noksimon behisi (49,9 kg), Non behi (49,8 kg) va Savxoznaya (49,8 kg) navlarida aniqlandi. Shuningdek, bir tup daraxtdan 7,1; 5,8 va 5,2 kg ko‘p hosilni standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) naviga nisbatan Aromatnaya (48,1 kg), Otlichnitsa (46,8 kg) va Yablokovidnaya (46,2 kg) navlari namoyon qildi. Aksincha, behining standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) naviga nisbatan 11,5-17,3 % kam bir tup daraxtdan hosilni Krimskaya aromatnaya (36,3 kg), Konservnaya (35,5 kg), Nagibrin (34,8 kg) va Izobelnaya (33,9 kg) navlari namoyon qildi.

Qoraqalpog‘iston tuproq-iqlim sharoitiga mos behi navlarini tanlashda maydon birligidan hosildorligi o‘rganilganda standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) navida – 170,3 s/ga bo‘lib, unga nisbatan 37,8-37,1 s/ga eng yuqori hosildorlikni Xorazm noksimon behisi (208,1 s/ga), Savxoznaya (207,6 s/ga) va Non behi (207,4 s/ga) navlarida aniqlandi. Shuningdek, standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) naviga nisbatan 16,9-13,2 % ga ko‘p Aromatnaya (199,1 s/ga), Otlichnitsa (195,2

s/ga) va Yablokovidnaya (192,8 s/ga) navlari namoyon qildi.

1-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning shimoliy hududida behi navlari hosildorligi aniqlanganda Krimskaya aromatnaya (151,4 s/ga), Konservnaya (148,2 s/ga), Nagibrin (145,1 s/ga) va Izobelnaya (141,4 s/ga) navlarida standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) naviga nisbatan (mos ravishda): 18,9 (yoki 11,1 %); 22,1 (13,0 %), 25,2 (14,8 %) va 28,9 (17,0 %) s/ga eng kam hosildorlik berganligi aniqlandi.

Bugungi kundagi qishloq xo'jaligiga tavsiya etilgan yangi ilmiy natijalarning iqtisodiy samaradorligi bilan baholanib, Behi navlaridan olinadigan hosil miqdori bo'yicha ziyod hosil olingani bilan tadbirning iqtisodiy samaradorligi talabni to'la qoplamasa, tatbiq etilgan ilmiy tavsiyani ishlab chiqarish qabul qilmasligi bozor ta'minotining asosiy qonuniyatlaridan hisoblanadi.

Mazkur talabni tahlil qilish maqsadida, tavsiya etilgan tadbirning iqtisodiy samaradorligini aniqlash maqsadida, yillar davomida olib borilgan tajribalarning maqbul variantlaridan olingan o'rtacha hosildorlik hisoblanib, iqtisodiy samaradorlikni hisoblash uchun foydalanildi. Xususan, behi navlarini yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi bo'yicha hisob-kitoblar natijasida bir gektar behizorda daraxtlarni parvarishlashga ketgan sarf xarajat 16192,4 ming so'mni tashkil qildi. Shuningdek, behi navlarining 1 s hosilini yig'ib-terib olishga sarflangan xarajat – 2166,2...3635,4 ming so'm oralig'ida ((1 t : 0,25 t/kun) × 38298,08 so'm = 153 192,32 so'm) bo'lgan bo'lsa, hosilni ortish va tashish xarajatlari – 43,6...73,2 ming so'm oralig'ida bo'lganligi (1 t : 14 t/kun) × 38298,08 so'm = 95 745,2 so'm) aniqlandi.

Behi navlarini yetishtirishda jami xarajatlar 18402,3...19901,1 ming so'm oralig'ida bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Behi mevasining 1 kg hosil narhi – 4000 so'm hisoblanib, bir gektardan standart Samarkandskaya krupnoplodnaya (st) nisbatan (34,6 mln. so'm) Non behi – 66,1 mln. so'm, Xorazm noksimon behisi – 55,0 mln. so'm, Sovxoznaya – 54,9 mln. so'm, Aromatnaya – 51,6 mln. so'm, Otlichnitsa – 50,2 mln. so'm, Yablokovidnaya – 49,3 mln. so'm, Mushk bexi – 43,9 mln. so'm, Tursh Buxarskaya – 42,7 mln. so'm hamda Grushevidnaya – 41,9 mln. so'm eng

yuqori sof daromad olinganligi aniqlandi.

Bir gektardan standart Samarkandskaya krupnoplodnaya naviga nisbatan eng yuqori rentabellik Non behi (228,9 %), Xorazm noksimon behisi (195,2 %), Sovxoznaya (194,6 %), Otlichnitsa (179,8 %) va Yablokovidnaya (176,9 %) navlarida ekanligi ma'lum bo'ldi. Aksincha, past rentabellikni Izobilnaya (112,0 %), Micha urojaynaya (114,6 %), Nagibrin (116,8 %), Konservnaya (120,9 %) va Krimskaya aromatnaya (125,0 %) navlari namoyon qilib, bunga sabab shu navlarda bir gektar maydondan olinadigan hosildorlik kamligidir.

Xulosa. Qoraqalpog'iston tuproq-iqlim sharoitida sanoat plantatsiyalarni barpo qilishda yuqori hosil behining Xorazm noksimon behisi, Savxoznaya, Non behi, Aromatnaya, Otlichnitsa va Yablokovidnaya navlarida foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buriyev X.CH., Yenileyev N.SH., Namozov I.CH., va boshqalar. Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda xisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi. – T.: ToshDAU, 2014. – B. 64.

2. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita. – M.: Kolos, 1985. – C. 207-223, 268-297

3. Programma i metodika sortoizucheniya plodovix, yagodnix i orexoplodnix kultur (pod red. Ye.N. Sedova, T.P. Ogolsovoy). – Orel: VNIISPK, 1999. – S. 253-299.

4. Baskakova V.L. Sravnitel'naya ottenka sortov ayvi (*Cydonia oblonga* Mill.) po osnovnim morfologicheskim i xozyaystvenno-biologicheskim priznakam // Jurnal «Biologiya rasteniy i sadovodstvo: teoriya, innovatsii». – Moskva, 2019. – № 4 (153). – S. 93-101.

5. Buchenkov I.E. Ayva obiknovennaya // Jurnal “Agropanorama”. – Minsk, 2015. – S. 29-31.

6. Adler M. Quince (*Cydonia oblonga* Mill.) and ist growing and economic descriptions // Fruit growing and viticulture II Floriculturt and medicinal plants and other general themes: Proceedings of 9 International Conference of Horticulture. – Czch Republic, Lednice, 2001. – Volume 1. – P. 3-7.

7. Donchenko L.V. Texnologiya pektina i pektinoproduktov (uchebnoye posobiye). – M.: Deli, 2000. – 230 s.